

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЯМОТОЧНЫХ ВОЛОКНООЧИСТИТЕЛЕЙ

Sh.A.Najmitdinov, Sh.S.To'xtayev

Наманганский институт текстильной промышленности

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11235078](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235078)

Аннотация. Хлопковое волокно является ценным продуктом для текстильной промышленности. Очисткой волокна начали заниматься в середине 30 года прошлого века. Целью очистки волокна являлось получение качественной волокна с определенной штапельной длине необходимой для прядильной производстве. Многими научным исследователями были исследованы по этой направлении. По результатам исследования определены тонина волокна варьирующихся от 1.1 до 2.3 децитекс, влияющий на эффективность прядение и прочность пряжи

Ключевые слова: волокно, скорость воздуха, зубья пилы, вал пилы

Введение. Первые отечественные волокноочистители по конструкции были однобарабанные типа ОВП. Очистительный эффект этого волокноочистителя была низкая, и при очистки высоких и низких сортах достигалось до 20-25 % [1]. Для увеличения очистительного эффекта были проведены несколько испытаний волокноочистителя ОВП с модернизацией основного рабочего органа колосниковых решеток. В результате увеличился очистительный эффект на 30-35 % по сравнению ОВП и стали выпускать под маркой ОВП-У.

С увеличением массового внедрения машинной сборки хлопка-сырца и из-за низкого очистительного эффекта существующих однобарабанных волокноочистителей типа ОВП и ОВП-У, в 1967 году были созданы трехступенчатые прямоточные волокноочистители типа ЗОВП, очистительный эффект которых при переработке хлопка-сырца машинного сбора на первых промышленных сортах составлял 30÷40%, что позволило улучшить качество волокна [2].

Схема трехбарабанного прямоточного волокноочистителя показана на рис.1.1., технологический процесс очистки волокна происходит следующим образом:

Волокно с потоком воздуха после пыльного джина через приемную горловину 1 поступает на первую ступень очистки, захватывается зубьями пыльного цилиндра 2 и, закрепляясь на ней щеткой 3, подвергается трепке при движении по колосниковой решетке 4. Сорные примеси 4 улюк, выделяющийся через колосники, попадает в угарную камеру 5 и транспортируется из машины [3].

Материалы и методы. После очистки на первой ступени волокно перебрасывается на вторую ступень 6, а затем и на третью ступень 7, где процесс очистки повторяется. Воздух, выходящий из джина, после отдачи волокна первому барабану через междупильные пространства поступает в отводящую горловину 8. Поток волокна после третьего барабана, двигаясь по направляющему щитку 9 и верхней крышке, также направляется в отводящую горловину и увлекается потоком воздуха.

Рис.1.1. Схема трехступенчатого прямоточного волокноочистителя марки ЗОВП

Анализ результатов исследования. В результате многолетней эксплуатации трехступенчатых волокноочистителей ЗОВП, несмотря на высокий очистительный эффект, выявлены следующие недостатки:

1. За счет усиленного механического воздействия на волокно, в волокноочистителе дополнительно увеличивается содержание коротких волокон (пуха) и поврежденность волокна.

2. В волокноочистителе происходит снижение распрямленности волокна, что создает предпосылки для образования короткого волокна, которое при переработке на чесальных машинах приводит к выделению большого количество волокнистой массы отходы.

3. Исследование аэродинамики волокноочистителя ЗОВП показали, что при переходе волокна с одного пильного цилиндра на другой между ними образуется завихренная зона, за счет двух воздушных потоков, направленных друг от друга. Именно в этой завихренной зоне происходит снижение распрямленности волокна.

Рис. 1 Схема прямоточного волокноочистителя 2ВП

В связи с резким сокращением в Республике машинного сбора и увеличением ручного сбора хлопка-сырца и учитывая недостатки трехступенчатых и двухступенчатых прямоточных волокноочистителей, был разработан и изготовлен одноступенчатый прямоточный волокноочиститель, который внедрен с 2001 года на отечественных хлопкозаводах[5].

На рис. 1.3. показана схема одноступенчатого прямоточного волокноочистителя типа 1ВПУ, где очистка волокна осуществляется следующим образом. Засоренное волокно, транспортируемое воздухом от пыльного джина, поступает по подводящему патрубку 3 внутрь волокноочистителя и захватывается зубьями пыльного цилиндра 1, закрепляется и разравнивается на них протирочной щеткой 4.

Рис.2 Схема одноступенчатого прямоточного волокноочистителя типа 1ВПУ

При этом междупилльные прокладки 2, притирочная щетка 4 и нож-отсекатель 9 препятствует транзиту воздушно-волокнистой смеси через промежутки между пилами, а также между пыльным цилиндром и кромкой нижней стенки отводящего патрубка 8, принуждая засоренные клочки волокна цепляться за зубья дисков пыльного цилиндра.

Далее при вращении пыльного цилиндра благодаря разности силовых ударных импульсов клочков волокна и посторонних сорных примесей, содержащихся в них, и преобладанию ударных импульсов сора в результате контактов с колосниками 5 происходит интенсивное отделение соринок от волокна и отвод их в угарную камеру 7.

Очищенное волокно под действием центробежной силы и плавно ускоряемого потока воздуха снимается с зубьев пыльного цилиндра и попадает в отводящий патрубок 8, по которому воздушный поток транспортирует его к общебатарейному конденсору волокна[6].

Выводы. Для исключения транзита волокна через зазоры между пыльным цилиндром 1 и нижней стенкой отводящего патрубка 8 служит нож-отсекатель 9, установленный с возможностью п

еремещения по направлению к пыльному цилиндру. С целью определения эффективности очистки волокна на однобарабанном прямоточном волоконоочистителе экспериментальные исследования были проведены на различных хлопкозаводах Республики при переработке хлопка-сырца урожая 2018 год на различных селекционных и промышленных сортах хлопка-сырца.

Списка литературы

1. Ахмедходжаев, К. Т., Таджибаев, М. А., Шарипов, К. Н. М., Джурамирза, А. К., и Абдураксимов, К. К. (2023). Изучение семян хлопчатника как технологического материала. *Машиностроение*, 15(11), 782-791.

2. Хайрулло, С. (2023). НАТУРАЛЬНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА: РАСТИТЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ, 1(7), 4-19.

3. Тўхтаев Шерзод, & Саримсақов Олимжон (2021). ПАХТА ҒАРАМИНИ МЕХАНИК БУЗИШ ВА ҲАВО ТРАНСПОРТИГА УЗАТИШДАГИ НОТЕКИСЛИКНИ ЎРГАНИШ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (4), 477-482.

4. Шарипов, К., Ахметходжаев, К., и Мардонов, Б. (2019). Теоретические исследования движения одной опоры вдоль колосниковых решеток с конечным профилем джина. *Проблемы механики*, 4, 55-58.

5. Шарипов К., Ахметходжаев К., Таджибаев М., Саримсақов О. Математическая модель движения семян по вогнутому профильному ребру. *Машиностроение*, 2020, 12, 216-227.

6. Шарипов К., Ахмедходжаев К., Тоджибоев М., Саримсаков О. (2020) Математическая модель движения семян на ребре вогнутого профиля. *Машиностроение*, 12, 216-227. <https://doi.org/10.4236/eng.2020.123017>

7. Нумонжонович, С. Х., Рустамжонович, М. С., и Шарипьянович, С. О. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛОКОН, ДОБАВЛЯЕМЫХ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ ПРИ ОЧИСТКЕ ХЛОПКА. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMİY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(8), 488-493.

8. Sharipov, K., Akhmetxodjayev, K., & Tadjibayev, M. (2019). Practical and theoretical study of the process of separating seeds from advanced gin. *Scientific and technical journal of Namangan institute of engineering and technology*, 3, 14-19.

9. Sharipov, K., Akhmetxodjayev, K., & Mardonov, B. (2019). Theoretical studies of the movement of a single susem along grates with a conceve gin profile. *The problemes of mexanical*, 4, 55-58.